

EĞİTİM TEKNOLOJİSİNDE YENİ TERMINOLOJİ GELİŞTİRME VE TUTARLILIK SORUNSALI

Murat DEMIRKAN¹, Dilber ZEYTINKAYA², Naci Serhat
BAŞKAN³

ÖZET

Son çeyrek yüzyılda, eğitim teknolojisine yönelik terminolojiler, önce İngilizce oluşturulmuş daha sonra ise diğer dillere uyarlanmaya çalışılmıştır. Bu uyarlama süreci, ülkelere göre farklılık arz etmektedir. Fransızcayla ilgili yeni terminoloji politikası yürütmekte oldukça etkili olan Québec eyaletinde olduğu gibi Fransa'da dahi uygulamalar değişiklik göstermektedir. Fransa'ya nazaran Kanada'nın bu eyaleti, aktif terminoloji üretme politikası ile yeni terminolojilerin yerleşmesinde ve kabul görmesinde oldukça etkili olmuştur. Bu bağlamda yeni terminoloji üretecek komiteler, komisyonlar kurmuşlar ve dil kurumları ile akademilerini bu konuda görevlendirmişlerdir. Bu çalışmada Kanada'nın Québec bölgesinde ve Fransa'da terminoloji üreten kurumların hangi yöntemlerle yeni terminoloji geliştirdiklerinden söz edilecektir. Ülkemizde bu kurumların muadillerinin mevcut olup olmadığı araştırılacak, mevcut ise bu kurumların terminoloji üretme politikaları, Fransa'daki ve Québec eyaletindekilerle karşılaştırılacaktır. Özellikle eğitim teknolojilerini ilgilendiren bazı terminolojilerin Türkçeye kazandırılması konusunda izlenen yöntemler irdelenecektir.

Anahtar Sözcükler: Sözlükbilim, eğitim teknolojisi, terminoloji politikası, Québec

NEW TERMINOLOGY DEVELOPMENT AND THE PROBLEMATIC OF COHERENCE IN EDUCATIONAL TECHNOLOGY

ABSTRACT

In the last quarter century, the terminology for the educational technology has been created for English language and then it has been tried to be adapted to other languages. This adaptation process differs by the countries. It is quite effective in order to carry out the new policy with French language as it is in the province of Québec, even the applications about this subject vary in France. When compared to France, the province of Québec of Canada has been quite effective in the adoption of new terminology with active terminology creating policy and acceptance. In this context, the committee which will produce new terminology has been established and the language academies, commissions and agencies have been appointed for this purpose. In this study, it will be discussed different ways in which France's and Québec's terminology-producing institutions. They developed a new terminology. In our country, to investigate their existing counterparts of these establishments, the terminology creating policy of these institutions will be compared with those in the province of Québec and France. In particular, the methods followed in some of the terminology concerning the educational technology to bring in Turkish will be discussed.

Keywords: lexicography, educative technology, terminology, terminology policy, Québec

¹ Prof. Dr. Marmara Üniversitesi, Atatürk-Eğitim Fakültesi, Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı, e-posta: mdemirkan@marmara.edu.tr

² Arş. Gör. Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fransızca MütercimTercümanlık Bölümü, e-posta: dilber.zeytinkaya@marmara.edu.tr

³ Yük.Lis.Öğr. Marmara Üniversitesi, Atatürk-Eğitim Fakültesi, Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı, e-posta: n.serhatbaskan@gmail.com

1. GİRİŞ

Bu çalışmanın ilk aşamasında, terimin tanımı ve özelliklerinden bahsedilecek, alanla ilgili mevcut terim sözlüklerinden örnekler sunulacak, Türkiye'deki terimbilim çalışmaları ile Fransa ve Kanada'da yürütülen terimbilim alanındaki çalışmalar karşılaştırılacaktır. Kanada günümüzde aktif bir terminoloji politikası benimsemiştir. Bu nedenle çalışmamızda Kanada'nın terminoloji politikası ve ortaya koyduğu terim bankaları temel alınacaktır. Kanada'nın terimbilim alanında yürüttüğü faaliyetlerin Türkiye'deki terimbilim çalışmalarına örnek teşkil etmesi beklenmektedir. Bu doğrultuda TDK terim üretme çalışmalarını dil politikası kapsamında değerlendirmeli ve bu hususta ısrarcı bir tutum sergileyerek söz konusu alana katkıda bulunmalıdır.

Terimbilim çalışmaları, birçok alandan beslenen muhtelif uzmanlar eşliğinde oluşturulan komisyonların yürüttüğü çalışmalar neticesinde ortaya çıkan sözlükbilimin belki de en sancılı alanını teşkil etmektedir. Globish etkisi altındaki dünya dilleri tutarlı terim politikası geliştirmek amacıyla terminoloji çalışmalarına destek vermişler ancak yapılan çalışmalar göz önünde bulundurulduğunda milenyuma kadar ortaya konan çalışmaların yeterli sayıda olmadığı belirtilebilir. Gelişen teknoloji her alanı olduğu gibi dil alanını da etkilemeye başlamış ve geliştirilen yazılımlar sayesinde ocr, doğal dil işleme, veri madenciliği ve depolama gibi alanlarda hızla gelişme gösterilmiştir.

Çalışmada teknolojik gelişmeler neticesinde terimbilim alanında araştırma yapılmasına en çok ihtiyaç duyulan alan olan bilişim teknolojileri ve eğitim teknolojilerine yönelik terimlere yer verilecektir. Üzerinde durulacak başlıca sorular şunlardır: Terminoloji hususunda hangi yöntemler aracılığıyla dile kelime kazandırılmaktadır? Terminoloji konusunda varılacak mutabakat sözlük okuryazarlığının gelişmesinde etkili midir? Zira son çeyrek yüzyılda bilişim teknolojilerine yönelik terimler ekseriyetle önce İngilizce oluşturulmuş daha sonra ise diğer dillere uyarlanmaya çalışılmıştır. Bu uyarlama süreci, ülkelere göre farklılık arz etmektedir. Fransızcayla ilgili yeni terminoloji politikası yürütmekte oldukça etkili olan Québec eyaletinde olduğu gibi Fransa'da dahi uygulamalar değişiklik göstermektedir. Fransa'ya nazaran Kanada'nın bu eyaleti, aktif terim üretme politikası ile yeni terimlerin yerleşmesinde ve kabul görmesinde oldukça etkili olmuştur.

Bu alanda günümüze kadar süregelen çalışmalar, milli terimlere yönelişi başlatmış ve Türk terimbiliminin önemli bir evresi olmuştur. Terimbilim alanında çeşitli makaleler kaleme alınmış fakat somut bir sözlükbilim çalışması yapılamamıştır. Söz varlığına dair bu tür çalışmalar yaygınlaştıkça, terim araştırmalarından elde edilen veriler, terim sözlüklerinin zenginleşmesini sağlayacaktır.

1.1 Amaç ve Önem

Bu çalışma, terimbilimin günümüzdeki genel durumunu, içinde bulunduğu zorlukları ortaya koymak ve bu sorunlara çözüm önermek amacıyla yapılmıştır. Bir diğer amaç ise günümüzdeki sözlüklerle karşılaştırma yaparak bu sorunun tarihsel sürecini ve geçirdiği evreleri ortaya koymaktır. Çalışmanın esas amacı, eskiden beri terminoloji konusunda yaşanan sorunları bilimsel verilerle irdelemek ve bu alana katkı sağlayacak sözlükbilimsel çalışmalar yapmaktır. Modern terimbilim çalışmaları alanındaki temel kaynak sorununa çözüm bulabilmek, terimbilim alanındaki boşluğa işaret etmek ve Fransa, Kanada örneğinden hareketle yapılması

gereken akademik ve kurumsal çalışmaların neler olduğunu ortaya koymak hedeflenmektedir.

Askeri, ziraat, müzik, tıp, coğrafya, edebiyat, felsefe, kimya, denizcilik, hukuk, ticaret gibi çeşitli alanlarda çift dilli terim sözlüklerine ihtiyaç duyulmaktadır. Nitekim bu sözlüklerin amacı, modern sözlük anlayışını benimseyerek terminoloji esaslı bir tasnif yapmak olmalıdır. Bu bağlamda çalışmamıza temel olan Kanada örneğinden hareketle Türkiye’de terim sözlüklerinin ne şekilde hazırlanması gerektiği konusuna değinilecektir. Kuramsal sözlükbilimi alanında henüz terimler oluşturulamamış, bu yönde yeterli sayıda bilimsel çalışmalar ortaya konamamış ve alanyazını yerlileştirilememiştir. Alanda çalışan bilim insanları arasında terim birliğinin sağlanmasının hedeflenmesi çalışmanın önemini ortaya koyar niteliktedir.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte terimbilimin geldiği nokta geleneksel terim çalışmalarıyla kıyaslandığında büyük önem arz etmektedir. Teknolojik gelişmeler derlem çalışmalarını hızlandırmış ve sonuç olarak büyük terim bankaları kullanılmaya başlanmıştır. Bu doğrultuda terminolojiyi sıklık listeleri, eşdizimler ve kavram haritalarına bağlı bir şekilde sunmak, yeni dijital terim çalışmalarının daha kısa sürede son kullanıcıya sunulmasına imkan tanımıştır.

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Terim, uzmanlık alanlarına ve bilim dallarına özgü kavramları ifade eden sözlük birimi olarak tanımlanmaktadır. Hamza Zülfikar, “Latince son, sınır anlamına gelen terminus kelimesine benzetilerek derlemek fiilinin eski şekli olan termek fiilinden –im ekiyle türetildiğini belirterek bu terimin Türk Cumhuriyetlerinde Rusçadaki biçimiyle, terim olarak kullanıldığını işaret etmektedir” (Zülfikar, 1991, 20). Marouzeau (1969, 226), terim bilimini “*Belli bir bilime has kavramları (notion) ifade etmek için kullanılan terim sistemi*” şeklinde tanımlamaktadır. Tek bir anlama karşılık gelen terimlerin bildirdiği anlam yorumu açık değildir.

Avrupa’daki terimbilim çalışmaları, Lamarck ile biyoloji alanında başlamış; Linné ile botanik alanında devam etmiştir. XIX. yüzyılda sanayi devrimi farklı terimleri beraberinde getirmiş ve terim çalışmaları hız kazanmıştır. Teknoloji, farklı alanlardaki çalışmaları bir araya getirmiş ve bunun doğal bir sonucu olarak ise yeni terimler türetilmeye başlanmıştır. Modern anlamda terimbilim çalışmalarının kökenleri düşünüldüğünde karşımıza Avusturya ekolü, Sovyet ekolü ve Çek ekolü çıkmaktadır. Fransa ve Québec’teki dil politikaları kapsamında bilimsel terminoloji kurulları açılmaya başlanmış ve ilerleyen yıllarda derlem çalışmaları ile terminoloji eğitimleri yapılmıştır. Modern terminolojinin gelişim safhası olarak görülen 1975-1985’li yıllar şu anda terminoloji alanında önemli çalışmalar gerçekleştiren Kanada ekolünün yaratılmasının temellerini oluşturmaktadır. Kanada dil terminoloji politikası kapsamında Québec, Fransız dilinin korunması için uygulanan dil politikalarına muazzam önem atfetmiştir. 74 yılında Fransızca Québec’in tek resmi dili olarak kabul edilmiştir. Devlete bağlı bir şekilde çalışmak isteyen şirketlerde ise Fransızcalaştırma programının uygulanması şart koşulmuştur. Québec’teki Fransız dilini desteklemek ve dil kullanımını teşvik etmek amacıyla 1961 yılında *l’office de la langue française* isimli kurum açılmıştır. Bu kurum günümüzde *l’office québécois de la langue française* adı altında faaliyet göstermektedir.

Kanada'da terim üretme çalışmaları dil politikası kapsamında değerlendirilmekte ve bu alanda Türkiye'ye nazaran daha etkin çalışmalar yapılmaktadır. Fransızca terim üretme meselesi sadece üniversitelere veya merkezlere bırakılmamış, tüm ilgili devlet kurumları gerekli katkıyı sağlamıştır. En önemli ekiplerden birisi olan GIRSTERM, Laval ve Kanada Üniversitesi'nde terminoloji üzerine oluşturulan bilimsel ve uygulamalı bir disiplinlerarası grup olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Uluslararası terimbilim alanında faaliyet sürdüren uluslararası kuruluşlar şu şekilde sıralanabilir: InfoTerm, TermNet, 75.000 adet bilimsel, teknik terim içeren bir terim bankası olan TERMIUM, Lexicool, UNTERM (Birleşmiş Milletler), IATE ve EuroTermBank.

Fransa'daki terimbilim çalışmalarında, 1975 yılında kurulan AFTERM etkin rol oynamıştır. Ancak 1996 yılında çıkarılan Fransız dilinin zenginleştirilmesi ile ilgili kanun hükmünde kararnamede, *Académie Française, Commission Générale de Terminologie et de Néologie* gibi kurumlarla dilin zenginleşmesi konusunda çalışmalar yapılacağı belirtilir.

Türkiye'de terimbilim alanında yürütülen çalışmalardan bahsetmek gerekirse, Tanzimat Dönemi'nde yeni terim üretme konusunda Ahmet Cevdet Paşa'nın, Cumhuriyet döneminde ise Ziya Gökalp'in terim çalışmaları mevcuttur. Islahat Dönemi'nden sonra ise ortaya koyduğu sözlükbilim çalışmalarıyla adından söz ettiren Şemsettin Sami'nin *Kamus-i Fransevi* ve *Kamus-i Türki* adlı sözlükleri farklı alanlarda çok sayıda terimi içermektedir. Kapsamlı bir terim sözlüğü olması bakımından Türk terimbiliminin vazgeçilmez bir başvuru kaynağıdır.

Tanzimat'tan günümüze değin terimler konusunda ortaya konan yaklaşımları üç başlık altında toplamak mümkündür: Arapçaya dayalı terim oluşturma anlayışını benimseyenler, Tanzimatla birlikte Batıya yoğun olarak gönderilmeye başlanan öğrencilerle birlikte Fransızca başta olmak üzere Batı dillerinden terim almayı uygun görenler, İkinci Meşrutiyet'ten sonra düşünce akımlarının etkisiyle Türkçe köklerden Türkçe eklerle terim üretmeyi benimseyenler mevcuttur.

Türkiye'de terimbilimin gelişmesine öncülük eden ulusal kuruluşlar şu şekilde sıralanabilir: TDK, Hacettepe Üniversitesi terim uygulama ve araştırma merkezi (TermTürk), Terminoloji çalışmaları için rehberlik hizmeti sunan TIPPS, Terminoloji Bilgi Portalı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sözlükbilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (SÖZMER).

Türk Dil Kurumu'nun kuruluş aşamasında, terimlerin tamamen Türkçe kelimelerden türetilmesi anlayışı baskındır. TDK'nın terimbilim alanında bilimsel çalışmalar yürütmeyi hedefleyen *Terim Bilim ve Uygulama Kolu* mevcuttur. Bu kurum, Türk diline katkılar sağlamayı amaçlamaktadır. Terim çalışmaları ilk ve ortaöğretimden yükseköğretime değin Türkçenin bilim dili olarak gelişimine katkı sağlamıştır. Terimlerin Türkçeleştirilmesine, bilimin, tekniğin ve teknolojinin halka aktarılmasına katkıda bulunmaya çalışmıştır. Fakat her alanı kapsayan, nitelikli somut bir terimbilimsel ürün ortaya konamamıştır. Birkaç terim sözlüğüyle sınırlı kalınmıştır. Bu bağlamda TDK'nın terim çalışmalarına daha fazla yer vermesi beklenmektedir.

Hacettepe Üniversitesi'nde öğretim üyesi Doç. Dr. Ender ATEŞMAN'a göre, terim çalışmalarında süreçler farklı basamaklara ayrılmaktadır: Terim çalışmalarında skoposun belirlenmesiyle birlikte başlayan planlama aşaması sırasıyla derlem oluşturma, konu ağaçları/kavram listesi oluşturma ve veri

kategorilerini belirleme safhalarını içermektedir. Bu tespitlerin ardından çalışılacak alanlarla ilgili oluşturulacak terminoloji kayıtları doğrultusunda veri girişi yapıp onay aşamasına geçilecektir. Yayınlanan bu çalışmalar, kullanıcı geribildirimleri, kurum içi, kurum dışı bildirimler göz önüne alındığında iyileştirme ve güncelleştirme yapılarak süreklilik sağlanmış olacaktır.

Terimlerin türetilmesi sırasında kullanılan yöntemler altı farklı gruba ayrılmaktadır. Bunlar, terimleştirme, türetme, ödünç alma, birleştirme, kısaltma ve çeviri (Alain Rey, 1979, 55-113). Berke Vardar ise terimbilim uygulamalarını dört aşamalı olarak belirler: belirleme, çözümleme, yaratım ve ölçünleme (Vardar, 2001, 196-198). Terimlerin Türkçeleştirilmesi gerektiğini ileri sürenlerin yanı sıra terimleri Türkçe olarak karşılamaya gerek olmadığı anlayışını benimseyenler de mevcuttur. Bu noktada dilin sözcüklüğünü korumaya yönelik adımlar atılması elzemdir. Terimleri çeviri yoluyla dilimize doğrudan almak yerine, Türk dilinde nasıl ifade edilebileceğini düşünerek karşılık aramak, bu alana sunulacak en büyük katkıdır. Terim bilimi yüksek seviyede uzmanlık gerektiren bir alan olup mutlaka sistematik bir çalışma yapılmasını zorunlu kılar. Terim üretmemenin önündeki başlıca engeller, uzmanlarca şu şekilde özetlenmektedir: yabancı sözcükleri tercih etme, yabancı dille eğitim, zaman kısıtlılığı, yayın politikası, yanlış çeviri yapma ve Türkçeyi bilim dili olarak görmeme yanlısıdır.

2.1. Eşdizim Çalışmaları ile Terimbilim Arasındaki İlişki

Yeni teknolojinin terimbilimde uygulanması ile birlikte eşdizim çalışmaları da terimbilim bağlamında gerçekleşebilmektedir. Aynı kelime farklı terimler mevzu bahis olduğunda değişik anlamlarda kullanılabilir. Bu doğrultuda eşdizimlerin doğru terim seçimi ile istenilen alandaki ifade gücünü arttıracığına inanılmaktadır. Uygulama safhasında ise tıpkı kelimelerin izotopileri gibi eşdizimsel olarak da terim tabanlı bir kavram haritası yaratılabilmektedir. Yaratılan kavram haritası, birçok maddeyi birbirine bağlayarak genel bir konu bütünlüğü ve tutarlılığı sağlamış olacaktır. Bu bağlamda modern terminoloji bankalarının yanı sıra alanla ilgili teknolojik geribildirimi olan egzersizlere başvurulabilir. Özellikle alanlara ait eşdizimsel terim sözlüklerinin oluşturulması terimbilim alanına hâkim olmayı sağlayacaktır.

2.2. Yeni Teknolojinin Terimbilime Katkıları

Yeni teknoloji terimbilim çalışmalarının daha etkili yapılmasını sağlamış, ortaya çıkan terimce sözlüklerine erişimi kolaylaştırmış ve terim sözlüklerinin büyük bir kitleye ulaşmasını sağlamıştır. Ayrıca yeni yazılımlarla çok sayıda yeni terminoloji derlemesi yapılmış ve örnekleriyle birlikte kullanıcıya ulaştırılmıştır. İstatistik çalışmalarıyla hangi terimin ne kadar kullanıldığı, kabul görüp görmediği dahi hesaplanmıştır. Artık cep telefonlarına bile yüklenebilecek dijital terim sözlüklerinin oluşturulması alandaki eksiği gidermiş, üstelik herkesin alan sözlüklerini rahat ve ücretsiz bir şekilde kullanabilmesini sağlamıştır. Özgün terminoloji sözlüklerinde olduğu gibi, terim sözlükleri, güvenilir olmalı, birçok alandaki eksiklikleri gidermeli ve sürekli güncellenmelidir. Terim sözlüğü hazırlamada kriterler; terimlerin anlamca uygun olması, sesçe uyumlu olması, yaşayan köklerden ve Türkçe kurallarla yapılması, kısa olması ve kolay söylenebilmesidir. Milenyum çağında terim çalışmaları hız kazanmış yoğun

teknolojik gelişim süreci, terim sözlüklerini internet mecrasına taşımış ve birçok çalışma dijital hale dönüştürülerek kolay ulaşılabilir bir hale getirilmiştir.

Yeni teknolojinin terimbilime katkılarından bahsetmek gerekirse öncelikle terminoloji yönetim araçlarından söz etmek gerekir. 1)Metin düzenleme yazılımları 2)Genel amaçlı veritabanı sistemleri 3)Terminoloji yönetim yazılımları olmak üzere üç gruba ayrılırlar. Terminoloji yönetim araçlarının en önemli özelliği, çoklu dil desteği sunması, yapılandırılmış olması, kavram odaklı çalışabilmesi, çevrimiçi ve çevrimdışı olması, tek dil, iki dil ve çok dil desteği sunmasıdır. Bahsi geçen araçlar, terim bankalarının hazırlanmasına kaynaklık etmiştir. Bu bağlamda terim bilimi bir dil politikası olarak benimseyen Kanada'nın bu alanda ortaya koyduğu terimbilimsel sözlük çalışmasına örnek olarak, "Le Grand Dictionnaire Terminologique" adlı terim sözlüğü verilebilir ve bu alandaki en yetkin çalışmalardan birisi olarak nitelendirilebilir. Bu sözlük, çift dilli olmanın yanı sıra her terim için Fransızca tanımlarının yanında İngilizce karşılıklarının da verilmesi, eş anlamlı ve yoruma dayalı bir yapısı olması sebebiyle bu alandaki büyük bir eksiği gidermektedir. Kanada'nın "Terminium" adlı terim sözlüğünün de eğitici yönü oldukça yüksek, tanımları ve örnek kullanımları verilen, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Portekizce dillerinde milyonlarca terime erişim imkânı sunmaktadır. Fransa'nın "France Terme" adlı sözlüğü, ticari amaç gütmeyen sadece pedagoji amacı barındıran bir terim sözlüğüdür. Terimler, 82 farklı bilim dallarında sınıflandırılmış, arama tercihleri bu doğrultuda şekillenmiştir.

3. YÖNTEM

Kanada'nın Québec eyaleti, aktif terminoloji üretme politikası ile yeni terimlerin yerleşmesinde ve kabul görmesinde oldukça etkili olup, Fransa gibi pek çok Avrupa ülkesine de örnek olmuştur. Türkiye'deki terimbilim çalışmaları ile Fransa ve Kanada'da yürütülen terimbilim alanındaki çalışmalar birbirinden farklıdır. Zira Kanada'da terimbilim ayrı bir disiplin olarak varlığını sürdürmekte, Türkiye'de ise sadece bir kol olarak çalışmalarını yürütmeye çalışmaktadır.

Yeni terimlere karşılık bulmada ciddi bir dil politikası izleyen Québec'in öncülüğünü yaptığı Fransa gibi ülkeler ise farklı yöntemlerle yeni terim üretme yolunu benimsemişlerdir. Bu bağlamda yeni terim üretecek komiteler, komisyonlar kurmuşlar ve dil kurumları ile akademilerini bu konuda görevlendirmişlerdir. Ülkemizde bu kurumların muadillerinin mevcut olup olmadığı araştırılmış ve bu kurumların terim üretme politikaları, Fransa'daki ve Québec eyaletindekilerle karşılaştırılmıştır.

4. YORUM ve TARTIŞMALAR

Yeni terim üretme sırasında genelde iki ana temayül hâkim olmuştur. Bazı diller, doğrudan İngilizce kelimeleri ödünç almakla yetinmişlerdir. Bu kolay yolu tercih etmelerinin sebebi, zamanında ihtiyaç duyulan terimleri üretememeleri veya milli dil politikalarında bu konuya yeterince önem vermemeleri olarak gösterilebilir. Bu çalışmalar neticesinde başta askeri, ziraat, müzik, tıp, coğrafya, edebiyat, felsefe, kimya, denizcilik, hukuk, ticaret gibi çeşitli alanlarda terim sözlüklerinin yapıldığını ve terim bankaları adı altında bu farklı alanlardaki terimlerin modern teknoloji ile tasnif çalışmaları sonucunda şekillendiğine de vurgu yapılmalıdır.

Milli devlet anlayışı, Türkçe karşılıkların kullanılmasını öngörmüş ancak başarılı olunamamıştır. Bu nedenle terim birliğinin sağlanamaması, ciddiyetini koruyan önemli bir meseledir. Terimbilim alanında gerçekçi bir yol bulunması ve doğru değerlendirmeler yapılabilmesi için terimbilim çalışmaları hakkında yapılan tartışmaların, ortaya konan görüş ve düşüncelerin gözden geçirilmesi, bu alanda ortaya konan uluslararası çalışmalardan ve tecrübelerden yararlanılması gerekmektedir.

Terimbilim alanında yabancı dilde yazılmış çok sayıda makale, kitap ve tez bulunmasına rağmen Türkçede bu alanla ilgili bilimsel çalışma ve alan araştırması yeterli değildir. Türkiye’de belirli alanlarda terimbilim çalışmalarına yer verildiği görülmektedir. Fakat söz konusu alanda sağlam bir altyapı henüz oluşturulamamış ve temele oturtulamamıştır. Alanyazınla ilgili yapılan tez çalışmalarının nicelik olarak azlığı, çalışmaları sınırlayan unsurlardan bir tanesidir. Yapılan tezler incelendiğinde biyoloji terimleri, Türk müziği terminolojisi, Simültane çeviride konu ve terminoloji bilgisi, Avrupa Birliği-gümrük kavramları üzerine çeviriye yönelik terimbilim araştırmaları gibi muhtelif alanlara yönelik çalışmalar yüksek lisans ve doktora tezi olarak alana sunulmuştur.

Türkiye’de terimbilim yükseköğretimde ders olarak okutulmaktadır. Hacettepe, Dokuz Eylül, Yıldız Teknik gibi üniversitelerin Mütercim-Tercümanlık bölümlerinde, Yeditepe’de ise Hukuk Fakültesinde alanla ilgili terimbilim çalışmaları yapılmaktadır. Fakat bu eğitim Mütercim-Tercümanlık, Çeviribilim gibi bölümlerle sınırlı kalmış diğer alanlara açılmamıştır. Zira her meslek grubunun bilmekle yükümlü olduğu *mesleki terminoloji* dersleri adı altında alana yönelik bilgiler öğrenenlere kazandırılmalıdır. Bu bağlamda Kanada, Fransa gibi ülkelerin dil laboratuvarlarına verdikleri önem yadsınamaz. Türkiye’de ise bu sürecin henüz emekleme döneminde olduğu fakat bu alanda somut adımların atılmaya başlandığı da belirtilmelidir.

5. SONUÇ VE ÖNERİLER

Kanada’nın ciddi bir terim politikası benimsediği, Fransa’nın da bu alanda çeşitli sözlükbilimsel ürünler ortaya koyduğu görülmektedir fakat Türkiye’de nitelikli, kapsamlı terim sözlüklerinin sayısının yeterli olmadığı belirlenmiştir. Bu nedenle terimbilimsel sözlük çalışmalarına gereksinim duyulmaktadır. Bu durum, Türkiye’de terim sözlükleri oluşturulması gerektiği kanısını desteklemektedir. Sistemik kurumsal çalışmaların yanı sıra bireysel katkılara da ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda TDK’nın destekleriyle hazırlanacak askeri, ziraat, müzik, tıp, coğrafya, edebiyat, felsefe, kimya, denizcilik, hukuk, ticaret gibi pek çok alanı kapsayan çok dilli terim sözlüklerinin hazırlanması elzemdir. Bu noktada eşdizim sözlükleri örnek alınabilir. Zira her bir terim sözlüğünün temelinde eşdizim sözlükleri yer almaktadır. Bütün gelişmiş ülkelerde olduğu gibi terim meselesine çözüm bulabilmek için ülkemizde de kapsamlı bir işbirliği sürecine girilmelidir. Bu amaçla bugün uluslararası terim kurumlarıyla iş birliği yapılması ve terim bankalarının oluşturulması bir zorunluluk haline gelmiştir. Bunu yaparken mutlaka konuyla ilgili önceden yapılmış önemli kaynaklardan yararlanılması, bu kaynakların dijital hale getirilip sadeleştirilmesi ve herkesin kullanımına sunulması gerekmektedir.

İlköğretimden üniversiteye kadar her ders kitabında mutlaka terim birliğinin sağlanmasına dikkat edilmelidir. Terim karmaşasını engellemek için aydınların, bilim insanlarının ortak tutum sergilemeleri ve bu konuya duyarlı olmaları gerekir. Terim birliği konusunda görüntülü ve yazılı basın yayın organları da gerekli çalışmaları yürütmelidir. Terim sözlükleri bilim, sanat ve teknik alanlarda sürekli güncellenmeli ve kolay erişilir hale getirilmelidir. Terim üretme ile ilişkili olarak, dil ve terimbilim alan uzmanlarından oluşması gereken kurullar, düzenli olarak bir araya gelerek çalışmalarını sürdürmelidir. Bilişim alanındaki terimlerin transferinin kontrollü yapılmasıyla dilde asimilasyonun engellenmesi, MütercimTercümanlık, çeviribilim gibi bölümlerde çeviri belleği, terim bankası gibi dijital, interaktif ve öğretici programların sıklıkla tercih edilmesi, önerilen farklı terimlerin süreç boyunca denenmesi ve geribildirim alınması gibi aşamalar terim çalışmalarına hız kazandıracaktır.

Fransa ve Kanada gibi ülkemiz de terim üretme çalışmalarını dil politikası kapsamında değerlendirmeli ve bu alanda ısrarcı bir tutum sergilemelidir. Devlet, dil politikasını bu kapsamda şekillendirmeli, bu alandaki çalışmaları destekleyici mali kaynaklar oluşturmalıdır. Türkiye’de de bu alana katkı sağlayacak kurumlar oluşturulmalı ve farklı birliktelilerden, uzmanlardan oluşacak ekiplerin hazırlayacağı her türlü proje ve saha çalışmalarına destek sağlanmalıdır. Terminoloji konusunda yapılacak tez, yayın çalışmalarına da destek verilerek araştırmacıların bu konuya teşvik edilmesi son derece mühimdir.

KAYNAKÇA

- Auger, P., Drouin, P. ve M.C. L’Homme (1991). *Un projet d’automatisation des procédures en terminographie*, Meta 36(1), 121-12
- David, S. ve Plante, P. (1990). De la nécessité d’une approche morpho-syntaxique dans l’analyse des textes, *Intelligence artificielle et sciences cognitives au Québec* 3(3), 140-154.
- Gormezano, N. ve Peraldi, S. (2012). *Terminologies Et Nouvelles Technologies*, Meta: Journal Des Traducteurs / Meta: Translators' Journal, Vol. 57, N° 1, P. 248263.
- Marouzeau J. (1969). *Precis De Stylistique Française*. Paris: Masson.
- Otman, G. (1996). *Les représentations sémantiques en terminologie*, Paris: Masson. Pearson, J. (1998). *Terms in Context*, Amsterdam Philadelphia, John Benjamins.
- Rey, A. (1979). *La terminologie: noms et notions*, collection Que sais-je?P.U.F. Paris.
- Vardar, B. (2002). *Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü*, Multilingual.
- Vincent, E. (2010). *Terminologie et traduction*, Master Traduction, Université d’Utrecht, Faculté de Lettres, Département de langue et culture françaises
- Zülfikar, H. (2000). *Terim Sorunları ve Terim Yapma Yolları*, Türk Dil Kurumu Yayınları.